

n° 23

Hiver / Printemps 2024

L'Édition

université
PARIS-SACLAY

4 Formation
Bonus qualité
internationale

7 Médiation des sciences
Ça bulle en thèse ?

10 Recherche
À la recherche de l'antimatière

13 Recherche
Vivre avec les insectes

16 Business
& innovation
Les particules à l'Université
Paris-Saclay

18 Recherche
La catalyse comme outil
d'une chimie verte

21 Recherche
L'éthique de la recherche
à l'Université Paris-Saclay

25 Vue d'ailleurs
Poser pour la liberté

27 Vie de campus
Le sport de haut niveau
à l'Université Paris-Saclay

Les particules à l'Université Paris-Saclay

Les start-up s'emparent du sujet

Depuis les philosophes Leucippe et Démocrite 600 ans avant notre ère, les premiers à suggérer que la matière est discontinuée et composée d'éléments insécables, en passant par le tableau de Mendeleïev et les travaux de Higgs, la science des particules n'en finit pas d'aller de l'avant. Quarks, photons, électrons ou encore fermions, ces désignations abstraites cachent en réalité des applications concrètes. À l'Université Paris-Saclay et dans ses organismes de recherche partenaires, des laboratoires et des scientifiques se concentrent sur l'étude des particules. Des start-up issues de ces laboratoires et de leurs recherches s'emparent de la question et profitent en outre de l'environnement propice à leur développement qu'offre l'Université.

GÉNÉRATEUR DE POSITONS

Source : Posithôt

Posithôt

Sonder la matière grâce à l'antimatière

Après dix ans de travaux au Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), Jean-Michel Rey fonde fin 2015 la start-up Posithôt, issue de ses recherches fondamentales au sein du CEA Paris-Saclay. « Nous avons vocation à développer des applications employant l'antimatière », explique le chercheur. L'entreprise est d'ores et déjà en mesure d'opérer un générateur d'antimatière produisant des positons, l'antiparticule de l'électron. « L'innovation réside dans le fait que cette production de positons est réalisée sans radioactivité. Nous accélérons les électrons, qui sont convertis en positons. Ces derniers sont capturés et condensés en un faisceau qui est utilisé pour sonder la matière. Cette méthode d'analyse est connue depuis les années 1970 », ajoute Jean-Michel Rey. Ce microscope nouvelle génération permet de voir le « vide » dans la matière. Cette

technologie s'adresse donc à celles et ceux qui cherchent à analyser les défauts de leurs matériaux ou leur endommagement. Une solution particulièrement adaptée aux secteurs de l'aéronautique et de la défense, avec lesquels Posithôt collabore déjà. Dans le courant de l'année 2024, la start-up sera en mesure de soumettre à son faisceau de positons des objets d'une dizaine de kilogrammes et de fournir des données globales sur leur niveau de fatigue. « Nous avons fini de construire notre générateur d'antimatière et nous sommes aujourd'hui en phase de tests et de validation des éléments fonctionnels », précise Jean-Michel Rey. La machine sera prochainement dupliquée pour être vendue ou louée à des clients de l'entreprise.

<https://www.posithot.com/fr/>

Spin-Ion Technologies

L'intelligence artificielle basse consommation

Spin-off de l'Université Paris-Saclay et du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N – Univ. Paris-Saclay, CNRS, Univ. Paris Cité) créée en 2017, la start-up a développé un procédé de fabrication à base d'ions hélium améliorant les performances des matériaux et des dispositifs magnétiques à l'échelle atomique. Spin-Ion Technologies se concentre sur trois axes : l'optimisation des mémoires magnétiques dites *Magnetic Random Access Memory* (MRAM), l'amélioration des performances des capteurs magnétiques par irradiation hélium ainsi que le développement « de puces neuromorphiques avec des mémoires MRAM pour une intelligence artificielle ultra-basse consommation », explique Maïkane Deroo, ingénieure dans l'entreprise. Spin-Ion Technologies travaille sur l'intégration du calcul au sein de la mémoire. « Dans le cerveau, les neurones traitent les données et les synapses servent de mémoire. Il n'existe pas de séparation physique entre les deux, ce qui évite les allers-retours et d'importantes dépenses énergétiques », ajoute Marie Drouhin, ingénieure sur la partie *software*. L'idée est donc de s'inspirer du réseau de neurones pour réaliser des opérations d'apprentissage sur puce à faible énergie pour le calcul de proximité, le tout grâce à des MRAMs traitées par la technologie de la start-up. La start-up fera l'objet d'une levée de fonds française et internationale durant 2024, avec comme objectif le financement d'une ligne pilote fonctionnelle d'ici 2025. La start-up commercialise déjà des implants R&D permettant d'irradier des *wafers* de petite taille, des disques fins de matériaux semi-conducteurs.

<https://www.spin-ion.com/>

SPIN-ION TECHNOLOGIES, FONDÉE EN 2017, SE CONCENTRE SUR 3 AXES

1

Optimisation des mémoires magnétiques (MRAM)

2

Amélioration des performances des capteurs magnétiques par irradiation hélium

3

Développement de puces neuromorphiques pour une intelligence artificielle ultra-basse consommation